
Problems and features of lexical change in global English

Esirgapov Mukhiddin Nizomiddinovich

muhiddinesirgapov@gmail.com

Independent researcher,

Samarkand State Institute of Foreign Languages

Annotation

This article explores the major problems and distinctive features of lexical change in Global English in the context of globalization, intercultural communication, and ongoing linguistic variation. As English increasingly functions as a global lingua franca, it undergoes continuous transformation influenced by social, cultural, technological, and economic factors. The study examines key processes such as lexical innovation, borrowing from other languages, semantic shift, word formation, and hybridization, which contribute to the dynamic expansion of the English vocabulary. Special attention is given to the tension between standardization and localization, where global norms of English interact with local linguistic identities and cultural practices. The article also highlights the challenges lexical change poses for linguistic norms, language teaching, dictionary compilation, and cross-cultural understanding. Drawing on contemporary linguistic theories and empirical research, the study provides a comprehensive overview of how Global English reshapes and diversifies the English lexicon in different regions of the world.

Keywords

Global English, lexical change, globalization, lingua franca, neologism, borrowing, variation

Global English doirasida leksik o'zgarishlarning muammolari va o'ziga xos jihatlari

Esirgapov Muhiddin Nizomiddinovich

muhiddinesirgapov@gmail.com

Mustaqil tadqiqotchisi,

Samarqand davlat chet tillari instituti

Annotatsiya

Ushbu maqolada globallashuv, madaniyatlararo muloqot va doimiy til variativligi sharoitida Global English doirasidagi leksik o'zgarishlarning asosiy muammolari va o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Ingliz tili global lingua franca sifatida tobora kengroq qo'llanilar ekan, u ijtimoiy, madaniy, texnologik va iqtisodiy omillar ta'sirida muntazam ravishda o'zgarib bormoqda. Tadqiqotda leksik innovatsiya, boshqa tillardan o'zlashuv, semantik siljish, so'z yasash va gibridlanish jarayonlari ko'rib chiqiladi hamda ular ingliz tili lug'at boyligining kengayishiga qanday ta'sir ko'rsatishi yoritiladi. Shuningdek, standartlashuv va lokalizatsiya o'rtasidagi ziddiyat, ya'ni global til me'yori bilan mahalliy lingvistik va madaniy xususiyatlar o'rtasidagi munosabat alohida e'tiborga olinadi. Maqolada leksik o'zgarishlarning til me'yori, ta'lim jarayoni, lug'atchilik va madaniyatlararo tushunishga ta'siri ham tahlil qilinadi. Bundan tashqari, raqamli kommunikatsiya vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot maydoni orqali yuzaga kelayotgan yangi leksik birliklarning tez tarqalish mexanizmlari ham o'rganiladi hamda ularning global til identifikatsiyasiga ta'siri ilmiy asosda izohlanadi.

Kalit so'zlar

Global English, leksik o'zgarish, globalizatsiya, lingua franca, neologizm, variativlik

Проблемы и особенности лексических изменений в global English

Есиргапов Мухиддин Низомиддинович
muhiddinesirgapov@gmail.com
Независимый исследователь,
Самаркандский государственный
институт иностранных языков

Аннотация *В данной статье рассматриваются основные проблемы и характерные особенности лексических изменений в Global English в условиях глобализации, межкультурной коммуникации и постоянной языковой вариативности. По мере того, как английский язык всё активнее функционирует как глобальный lingua franca, он подвергается непрерывным трансформациям под влиянием социальных, культурных, технологических и экономических факторов. В исследовании анализируются такие процессы, как лексическая инновация, заимствование из других языков, семантический сдвиг, словообразование и гибридизация, способствующие динамичному расширению словарного состава английского языка. Особое внимание уделяется противоречию между стандартизацией и локализацией, когда глобальные нормы английского языка взаимодействуют с локальными языковыми и культурными особенностями. Также рассматриваются трудности, возникающие в сфере языковых норм, преподавания, лексикографии и межкультурного понимания. Статья опирается на современные лингвистические теории и эмпирические исследования.*

Ключевые слова *Глобальный английский, лексические изменения, глобализация, лингва франка, неологизмы, заимствования*

Kirish

Til-jonli, ijtimoiy, dinamik tizim sifatida doimiy o'zgarishda bo'ladi. Ingliz tili jahon miqyosida muloqot vositasi sifatida faol ishlatilishi natijasida uning so'z boyligi va leksikasi sezilarli darajada yangilanmoqda

Ingliz tilining turli qit'alar va madaniy makonlarga tez sur'atlarda kirib borishi uning til tizimida, ayniqsa leksik qatlamida sezilarli o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Lug'at tarkibi tilning eng faol va o'zgaruvchan qismi bo'lib, u jamiyatdagi ijtimoiy, texnologik hamda madaniy jarayonlarga juda tez moslashadi. Ingliz tili global lingua franca sifatida faoliyat yuritarkan, yangi kommunikativ ehtiyojlar sababli doimiy ravishda yangi so'zlar va ma'no qatlamlarini shakllantirmoqda. Global Ingliz tilidagi leksik yangilanishlar shunchaki lingvistik

hodisa emas, balki ijtimoiy-madaniy va ideologik jarayonlar bilan chambarchas bog'langan murakkab tizim sifatida namoyon bo'ladi. Yangi leksik birliklarning paydo bo'lishi, mavjud so'zlarning ma'no qatlamida yuz berayotgan siljishlar hamda boshqa tillardan o'zlashmalar global miqyosdagi kuch munosabatlari, texnologik taraqqiyot va madaniyatlararo aloqalarning aksidir. Shu bilan birga, mazkur jarayonlar til me'yorlarini belgilash, o'zaro tushunarlikni ta'minlash va lingvistik identifikatsiya masalalari bilan bog'liq qator ziddiyatlarni ham keltirib chiqarmoqda.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi zamonaviy lingvistik nazariyalar va empirik kuzatuvlarga tayangan holda global ingliz tilida sodir bo'layotgan leksik birliklarning muhim xususiyatlari va dolzarb muammolarini tahlil

qilishdan iborat. Tadqiqot doirasida quyidagi ilmiy savollarga javob berish ko'zda tutiladi:

1. Global ingliz tilida leksik siljishlar qanday asosiy mexanizmlar orqali amalga oshmoqda?
2. Global ingliz tilidagi leksik rivojlanish an'anaviy til o'zgarishi modellaridan qaysi jihatlari bilan farqlanadi?
3. Leksik globallashuvning jadallashuvi qanday muammolarni yuzaga keltirmoqda?

Leksik o'zgarish tushunchasi va nazariy asoslar

Leksik o'zgarish tilshunoslikda uzoq yillardan buyon tarixiy va tavsifiy tadqiqotlarning markaziy mavzularidan biri bo'lib hisoblanadi. Ushbu tushuncha tilning lug'at boyligi va ma'no tizimida vaqtlar davomida yuz beradigan doimiy va dinamik jarayonlar majmuasini anglatadi. Leksik o'zgarishlar so'zlarning paydo bo'lishi yoki eskirishi, mavjud birliklarning ma'nosida siljishlar ro'y berishi, yangi semantik qatlamlarning shakllanishi hamda leksik birliklarning turli ijtimoiy-madaniy makonlarda yoyilishi orqali namoyon bo'ladi. Bu jarayonlar til tizimining moslashuvchanligini va uning foydalanuvchilar kommunikativ zaruratlariga javob bera olish qobiliyatini yaqqol aks ettiradi.

An'anaviy lingvistik nazariyalarda leksik o'zgarishlar asosan o'zlashma (borrowing), semantik siljish, so'z yasalihi (derivatsiya), qo'shma so'zlar hosil bo'lishi hamda analogiya kabi mexanizmlar orqali izohlanadi. Saussyuriy tilshunoslik qarashlariga ko'ra, lug'at tarkibidagi o'zgarishlar bir vaqtning o'zida ichki lingvistik mexanizmlar va tashqi ijtimoiy omillar ta'siri ostida yuzaga keladi. Shu bois leksik tizim tilning eng harakatchan va o'zgaruvchan darajasi sifatida baholanadi.

Global ingliz tili sharoitida esa leksik yangilanishlar mutlaqo yangi miqyosda va tezlikda kechmoqda. Zamonaviy tadqiqotchilar, xususan, D. Crystal, B. Kachru va J. Jenkins ta'kidlashicha, ingliz tilining globallashuvi natijasida yuzaga kelayotgan leksik me'yorlarni faqatgina ona tilida so'zlashuvchilar modeli

asosida ifodalab bo'lmaydi. Aksincha, ingliz tili tobora ko'proq undan xalqaro aloqa vositasi sifatida foydalanayotgan nodavlat (non-native) foydalanuvchilar tomonidan shakllantirilmoqda. B. Kachru tomonidan taklif etilgan "Ichki doira", "Tashqi doira" va "Kengayuvchi doira" modeli global ingliz tilida leksik o'zgarishlarni tushunishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, ingliz tili xorijiy yoki xalqaro til sifatida ishlatiladigan Kengayuvchi doira mamlakatlarida so'zlashuvchilar ingliz tilining lug'at birliklarini mahalliy kommunikativ ehtiyojlarga moslashtiradilar. Buning natijasida yangi leksik birliklar, semantik yangilanishlar hamda gibrid shakllar yuzaga keladi. Mazkur holat esa an'anaviy to'g'rilik, me'yor va standartlashuv haqidagi tasavvurlarga jiddiy qarama-qarshiliklar tug'diradi (Crystal, 2003).

Umuman olganda, leksik o'zgarishlar global ingliz tilining rivojlanishida muhim omil bo'lib, u tilning ijtimoiy, madaniy va texnologik muhit bilan chambarchas aloqada ekanini ko'rsatadi hamda zamonaviy tilshunoslikda yangicha yondashuvlarni talab qiladi.

Globalizatsiya va ingliz tilida leksik o'zgarishlar: Globalizatsiyaning leksik jarayonlarga ta'siri

"Globalizm"- ingliz tilining faqat milliy yoki hududiy aloqa vositasi bo'lish doirasidan chiqib, uni xalqaro miqyosda asosiy lingua franca sifatida mustahkamlashiga olib keldi. Mazkur jarayon ingliz tilining leksik tizimida chuqur va ko'p qirrali o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Ayniqsa, global kommunikatsiya, texnologik taraqqiyot va madaniyatlararo aloqalar ingliz tili lug'at tarkibining yangilanishini tezlashtirdi hamda uning funksional imkoniyatlarini kengaytirdi.

Globalizatsiya ta'siri ostida ingliz tilida leksik o'zgarishlar bir nechta asosiy mexanizmlar orqali amalga oshmoqda. Avvalo, qarz so'zlar va kod almashinuvi jarayoni kuchaydi. Ingliz tili boshqa tillardan madaniy, diniy va ijtimoiy tushunchalarni ifodalovchi birliklarni qabul qilib, ularni o'z fonetik va

semantik tizimiga muvofiqlashtirmoqda. *Anime, karma, sushi* kabi so'zlarning keng tarqalishi ushbu jarayonning yaqqol misolidir. Ikkinchi muhim mexanizm neologizmlar va yangi terminlarning shakllanishidir. Ilm-fan, axborot texnologiyalari, biznes va ijtimoiy tarmoqlardagi keskin o'zgarishlar oqibatida *streaming, podcast, selfie* kabi yangi leksik birliklar paydo bo'lib, qisqa vaqt ichida global darajada qo'llanila boshladi. Bu holat ingliz tilining zamonaviy kommunikativ ehtiyojlarga tez moslasha olish qobiliyatini namoyon etadi. Shuningdek, semantik o'zgarishlar global ingliz tilining muhim xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Mavjud so'zlar yangi kontekstlarda qo'llanilishi natijasida ularning ma'nosi kengayadi yoki tamoman yangilanadi. Masalan, "viral" so'zi an'anaviy biologik ma'nodan tashqari internet muhitida axborotning tez tarqalishini anglatuvchi termin sifatida mustahkamlandi (Kachru,1992).

Globalizatsiya miqyosida ingliz tili nafaqat boshqa tillardan leksik birliklarni qabul qiladi, balki o'zining lug'aviy elementlarini ham boshqa tillarga faol ravishda "eksport" qiladi. Natijada ba'zi hollarda qayta leksiklashuv (reborrowing) va lingvistik e'tirozlar yuzaga kelib, tillararo o'zaro ta'sir yanada murakkablashadi.

Ingliz tili leksikasidagi asosiy o'zgarish turlari

Neologizmlar

Neologizmlar ingliz tilida yuzaga kelayotgan leksik o'zgarishlarning eng faol va ko'zga tashlanadigan shakllaridan hisoblanadi. Ular yangi kommunikativ ehtiyojlar, texnologik innovatsiyalar va global madaniy jarayonlar ta'sirida yuzaga keladi. Neologizmlar turli manbalarga ega bo'lishi mumkin: mutlaqo yangi yaratilgan terminlar (*cryptocurrency*), qarz so'zlar asosida shakllangan birliklar (*blog*), yoki texnologik jarayonlarni aks ettiruvchi qisqartmalar (*AI, deepfake*).

Mazkur birliklarning jadal tarqalishi ingliz tilining global miqyosdagi axborot almashinuvidagi yetakchi rolini yana bir bor tasdiqlaydi.

Qarz so'zlar (loanwords)

Qarz so'zlar ingliz tilining tarixiy va zamonaviy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Turli davrlarda ingliz tili lotin, fransuz, skandinaviya, arab va boshqa tillardan ko'plab leksik elementlarni o'zlashtirgan. Globalizatsiya jarayonida esa bu holat yanada jadallashib, yangi madaniy va ilmiy tushunchalarni ifodalashda asosiy unsurga aylandi. Qarz so'zlar ingliz tiliga kirar ekan, ko'pincha semantik moslashuvga duch keladi. Ularning ma'nosi torayishi, kengayishi yoki funksional jihatdan o'zgarishi mumkin. Bu holat ingliz tilining leksik moslashuvchanligini ko'rsatadi.

Semantik o'zgarishlar

Semantik o'zgarish so'z ma'nosining vaqt va kontekst ta'sirida transformatsiyaga uchrashini bildiradi. Zamonaviy ingliz tilida *cloud* so'zining *cloud computing* tushunchasi bilan bog'liq yangi ma'noga ega bo'lishi ushbu jarayonning yaqqol namunasidir. Bunday o'zgarishlar til foydalanuvchilarining ijtimoiy va professional ehtiyojlariga javob berish zaruratidan kelib chiqadi.

Ingliz tili global lingua franca sifatida va leksik o'zgarishlar

Global Lingua Franca sifatidagi ingliz tili (ELF) tushunchasi tilning ona tilida so'zlashuvchilarga xos me'yorlaridan ko'ra, uning funksional samaradorligiga ko'proq ahamiyat beradi. ELF sharoitida leksik tanlovlar ko'p hollarda kommunikativ qulaylik va tushunarlilik asosida amalga oshiriladi. Buning natijasida soddalashtirilgan shakllar, ijodiy leksik birliklar va vaziyatga bog'liq ma'nolar keng tarqaladi.

ELF leksikasining muhim xususiyatlaridan biri parafraza va semantik kengaytmalarning keng qo'llanilishidir. Turli madaniy va lingvistik muhit vakillari o'rtasidagi muloqot jarayonida *culture, identity, tradition* kabi so'zlar kontekstga asosan turlicha ma'no kasb etadi. Bu jarayon madaniyatlararo tafovutlarni yumshatishga xizmat qilsa-da, ayrim vaziyatlarda noaniqlik va noto'g'ri talqinlarga sabab bo'lishi mumkin (Jenkins,2015).

Global ingliz tilida leksik o'zgarishlarning asosiy xususiyatlari

Global ingliz tilidagi leksik o'zgarishlar, avvalo, yuqori darajadagi dinamika va moslashuvchanlik bilan ajralib turadi. Ingliz tili xalqaro muloqot, ommaviy axborot vositalari, ilm-fan va texnologiya sohaslaridagi yangiliklarga tezkor javob berib, global miqyosda funksional va boy til sifatida shakllanmoqda. Shu bilan birga, global munosabatlar ingliz tili leksikasining etnik va madaniy rang-barangligini mustahkamlamoqda. Arab, hind, xitoy, yapon va boshqa tillardan kirib kelayotgan birliklar ingliz tilini ko'p madaniyatli va ko'p qatlamli tizimga aylantirmoqda. Biroq ushbu jarayon leksik standartlashuv va normativlik masalalarini yanada qiyinlashtirib, zamonaviy tilshunoslik oldiga yangi ilmiy vazifalarni qo'yimoqda (Fayzullayeva & Hamidov, 2025).

Global ingliz tilida leksik o'zgarishlar bilan bog'liq muammolar

Global ingliz tilida yuz berayotgan leksik yangilanishlar tilning tabiiy rivojlanish jarayoni sifatida qaralishiga qaramay, ular qator amaliy va nazariy tafovutlarni ham keltirib chiqarmoqda. Ushbu muammolar, asosan, standartlashuv masalalari, ta'lim tizimi, leksikografiya hamda lingvistik identifikatsiya bilan bevosita bog'liqdir.

Standartlashuv va variativlik o'rtasidagi ziddiyat

Global ingliz tilidagi leksik o'zgarishlarning eng dolzarb muammolaridan biri standartlashuv va variativlik o'rtasidagi keskin qarama-qarshilikdir. Bir tomondan, xalqaro kommunikatsiya samaradorligi uchun ma'lum darajada leksik birlik va barqarorlik zarur bo'lsa, ikkinchi tomondan, ingliz tilining turli hududiy va madaniy kontekstlarga moslashuvi natijasida bir xil leksik birlikning bir nechta ko'rinishlarilari shakllanmoqda.

Mazkur variativlik an'anaviy "to'g'rilik" va "me'yor" tushunchalarini shubha ostiga qo'yib, qaysi leksik shakllar rasmiy, akademik va ta'limiy kontekstlarda qo'llanishi lozimligi haqidagi jumboqlarni yuzaga keltiradi. Natijada

ingliz tilining yagona standartini belgilash yanada murakkablashib bormoqda.

Ta'lim tizimidagi muammolar

Leksik o'zgarishlarning jadal sur'atlarda kechishi ingliz tili ta'limi oldiga jiddiy muammolarni qo'yimoqda. O'quv qo'llanmalar va o'quv dasturlari ko'p hollarda real til amaliyotidan ortda qoladi, bu esa o'rganuvchilarning haqiqiy kommunikativ vaziyatlarga tayyor bo'lmasligi muammosini keltirib chiqaradi. Ta'lim beruvchilar esa standartlashtirilgan lug'at birliklarini o'rgatish yoki global kontekstda shakllanayotgan yangi leksik birliklarni ta'lim jarayoniga kiritish masalasida ikkilanib qoladilar. Ayniqsa, ESL va EFL muhitida ta'lim olayotgan talabalar turli kommunikativ sohalarda o'zaro zid leksik me'yorlarga duch kelib, lingvistik murakkablik va noaniqlikni boshdan kechiradilar. Bu vaziyat til o'rganish jarayonida psixologik ishonchsizlik va nutqiy cheklanishlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Leksikografik va normativ muammolar

Global ingliz tilining leksik tarkibini hujjatlashtirish leksikografiya sohasida ham bir qator qiyinchiliklarni yuzaga chiqarmoqda. Eng muhim masalalardan biri- nodavlat (non-native) kontekstlarda ko'p qo'llanilayotgan leksik birliklarning standart ingliz tili lug'atiga kiritilishi yoki kiritilmasligi masalasidir. Bu boradagi qarashlar hanuzgacha bahsliligi qolmoqda.

Bundan tashqari, an'anaviy lug'atlar ko'pincha ingliz tilining Ichki doira (Inner Circle) variantlariga ko'proq ahamiyat beradi va boshqa hududlarda yuzaga kelayotgan leksik innovatsiyalarni cheklangan darajada aks ettiradi. Ushbu nomutanosiblik til kuchi, vakillik va lingvistik tenglik masalalarini yanada keskinlashtiradi.

Global ingliz tili va leksik identifikatsiya

Global ingliz tilida yuz berayotgan leksik o'zgarishlar til foydalanuvchilarining lingvistik identifikatsiyasiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Leksik tanlovlar orqali shaxsning madaniy mansubligi, kasbiy pozitsiyasi va

mafkuraviy qarashlari aks etishi mumkin. Ko'plab foydalanuvchilar uchun ingliz tilining hududiy variantlaridan foydalanish ushbu tilga egalik hissini ifodalash vositasiga aylanmoqda.

Shu bilan birga, turli leksik me'yorlarning bir vaqtning o'zida mavjudligi lingvistik nostandartlikni ham keltirib chiqaradi. Aniq belgilangan standartlarning yo'qligi ayrim hollarda nutqiy ikkilanish, o'zini cheklash va xalqaro muloqotda ishonchsizlikka sabab bo'ladi. Bu holat, ayniqsa, akademik va professional sohalarida sezilarli bo'lib, leksik aniqlikning pasayish ehtimolini kuchaytirishi mumkin (McArthur, 1998).

Xulosa

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, global ingliz tilida leksik o'zgarishlar muqarrar va ko'p qirrali jarayondir. Ushbu jarayon globalizatsiya, texnologik rivojlanish va madaniyatlararo o'zaro ta'sir kabi keng ijtimoiy omillar bilan uzviy bog'liq. Shu bilan birga, u tilshunoslik nazariyasi va amaliyoti uchun yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda. Zamonaviy tadqiqotchilar leksik variativlikni salbiy hodisa sifatida emas, balki ingliz tilining global muloqot ehtiyojlarga moslashuvchanligini ko'rsatuvchi omil sifatida talqin etishni taklif etmoqdalar. Ko'p variantli va pluralistik yondashuv global kommunikatsiya realiyatlariga mos kelib, lingvistik tenglik va madaniy xilma-xillikni qo'llab-quvvatlaydi. Global ingliz tilida kuzatilayotgan leksik o'zgarishlar tilning zamonaviy ijtimoiy, madaniy va texnologik sharoitlarga moslashuvi natijasida shakllanayotgan murakkab va ko'p

qatlamli jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Qarz so'zlar oqimining kuchayishi, neologizmlarning tezkor tarqalishi hamda semantik moslashuv va kengayishlar ingliz tilining ifodaviy imkoniyatlarini sezilarli darajada boyitmoqda. Shu bilan birga, mazkur jarayonlar leksik standartlashuv, o'zaro tushunarlilik, til identifikatsiyasi va milliy tillarning mavqeiga ta'siri bilan bog'liq muayyan muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Leksik o'zgarishlar natijasida ingliz tili global kommunikatsiya ehtiyojlariga moslashgan holda funksional jihatdan tobora qulay vositaga aylanmoqda. Biroq bu holat ta'lim, tarjima va leksikografiya sohalarida metodologik murakkabliklarni keltirib chiqarib, qaysi leksik birliklar standart hisoblanishi va rasmiy kontekstlarda qo'llanishi masalasini dolzarb qilib qo'ymoqda. Ayniqsa, ingliz tilining global lingua franca sifatidagi mavqei turli variantlar va me'yorlarning bir vaqtda mavjud bo'lishiga olib kelib, lingvistik noamutanosiblikni kuchaytirishi mumkin.

Shu sababli, global ingliz tilidagi leksik o'zgarishlarni til tanazzuli belgisi sifatida emas, balki tirik va uzluksiz rivojlanayotgan til tizimining tabiiy ko'rinishi sifatida baholash maqsadga muvofiqdir. Kelgusida amalga oshiriladigan tadqiqotlar global ingliz tilining leksik xilma-xilligini aks ettiruvchi, shu bilan birga kommunikativ aniqlik va madaniy muvozanatni ta'minlay oladigan inklyuziv leksik modellarni ishlab chiqishga yo'naltirilishi lozim. Bu yondashuv til taraqqiyoti va madaniy rang-baranglik o'rtasidagi muvozanatni saqlashda o'ziga xos ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Crystal, D. (2003). *English as a global language*. Cambridge University Press.
2. Fayzullayeva, R. J., & Hamidov, N. (2025). The evolution of English as a global language (Ingliz tilining global tilga aylanishi). *Tadqiqotlar jurnali*, (5), 194–196.
3. Jenkins, J. (2015). *Global Englishes*. Routledge.
4. Kachru, B. B. (1992). *The other tongue: English across cultures*. University of Illinois Press.
5. McArthur, T. (1998). *The English languages*. Cambridge University Press.